

**Universidad de San Carlos
de Guatemala**

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
Rector

Dr. Carlos Enrique Camey Rodas
Secretario General

Lic. Julio Sebastián Chilín
**Jefe de la División de
Publicidad e Información**

Rafael Gutiérrez Esquivel
Director de Revista USAC

Comité Editorial

Julio Sebastian Chilín
Roberto Ganddini Gudiel
Raúl Monterroso
Rafael Gutiérrez Esquivel

Apoyo Administrativo
Milvia Dardón

Difusión Electrónica
Jaime Cabrera Letona

Colaboradores

Juan B. Juárez/José Mejía/Dina Posada/
Anabella Paiz/Miguel Ángel Barrios/
Luis Díaz/ Edelberto Torres-Rivas/
Moisés Barrios/ Javier Payeras
Luis Aceituno / Gustavo Berganza /
Anabella Giracca

**Ilustración de portada,
separadores e ilustraciones interiores**
Daniel Chauche

Diseño

Rafael Gutiérrez Esquivel
Hugo Rafael

Diagramación
Hugo Rafael

Julio - Septiembre / Número 33 / 2016

Correspondencia y canje
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad Universitaria, zona 12 Ciudad
Guatemala, Edificio de Rectoría
Oficina 310
Teléfonos: (502) 24187640 y 24187642

Correo electrónico:
cazadorocote@gmail.com

ISSN 2222-789X

Ensayos

Hiperconectividad Vs. Comunicación

Linda Romero Orduña /5

Memoria Colectiva Tiempo Radical (una nota)

Sergio Tischler /13

Más allá de Pro-Reforma

Mario Roberto Morales /17

Breves reflexiones sobre el Metal en Guatemala

Mario Castañeda /23

La santidad, el erotismo y la soledad

Georges Bataille /29

Letras

Poesía

David Majano /41

Poesía

Lucía León /43

Relato

Lester Oliveros /46

Relato

Camilo Villatoro /50

Poesía

Sonia Marroquín /53

Poesía

Emilio Solano /55

Debate

Complicidad y dominación: Una reflexión en torno a racismo, capital y
Estado de Sergio Palencia
texto

Mariano González /60

Arte

Retratos de Daniel Chauche

Alejandro Flores /69

Comentarios

Me llamo Ezequiel Urízar, revolucionario de pura cepa, para servirle a
usted

Juan B. Juárez /81

A este tipo de fotografía es a lo que Daniel Chauche denomina estilo documental. Esto significa que si bien la fotografía retoma gran parte de la estética del documentalismo de las primeras tres cuartas partes del siglo XX, la ejecución es tan cuidadosa que el resultado final se encuentra mucho más cerca de la fotografía artística que de una documentación en sí misma. El estilo documental por el que aboga Chauche se emancipa de las intenciones representacionales del fotógrafo, produciendo una serie de efectos, difíciles de anticipar, que en alguna medida perturban el mundo social en el cual ha quedado inscrita. Este es ya un momento en el cual la fotografía adquiere una dimensión mucho más amplia que la mera representación, en la cual el fotógrafo ubica al sujeto en un paisaje determinado. Por el contrario, es un momento en el cual la fotografía misma se convierte en parte constituyente de un paisaje diferente.

La tendencia que ha ido marcando el estilo documental del tipo que propone Chauche no solo toma una evidente distancia de representaciones como las cuestionadas por el orientalismo, sino también se aleja de la idea misma de representación. Esto es lo que se podría denominar como una aproximación «no- representacional» a la estética en general y a la fotografía en particular. La hipótesis que propongo, a partir del trabajo etnográfico realizado a lo largo del último año con Daniel Chauche, es que, más que en un tipo *orientalista* de ejecución fotográfica, su obra se inscribe en un tipo no-representacional de arte contemporáneo que empieza a gestarse mucho tiempo antes de que (el arte contemporáneo) tuviera el nombre y las características con las que hoy lo identificamos.

Alejandro Flores

ENSAYO

HIPERCONECTIVIDAD VS COMUNICACIÓN

(LA CULTURA DEL CUERPO COMO OBJETO DE CONSUMO)

Linda Romero Orduña

*El lenguaje está separado de la afectividad.
Lenguaje y sexo divergen en la vida cotidiana.
Se habla de sexo en todas partes, pero el sexo nunca habla.
Las píldoras aceleran la erección porque
el tiempo para las caricias es limitado.
(Berardi, 2009: 32).*

Estamos frente a sociedades caracterizadas por la hiperconectividad e hiperestimulación que generan los excesos energético-informativos producidos desde computadoras, *tablets*, *smartphones* conectados simultáneamente a Internet. Por ejemplo, un *smartphone* o teléfono inteligente reúne múltiples funciones y servicios comúnmente utilizados en la cotidianidad urbana y que antes se encontraban por separado en diferentes aparatos. Éste ya no sólo es utilizado para realizar llamadas telefónicas desde cualquier

lugar, sino que también se ha convertido en despertador, reloj, computadora, agenda, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y de video, GPS (*Global Positioning System*), consola de videojuegos, radio, televisión, reproductor de música, etc. Incluso cada vez se utiliza con más frecuencia para realizar compras, ventas o consultar estados de cuenta financieros, gracias al creciente número de aplicaciones especializadas para todos los gustos y necesidades creadas por y para el mercado.

Difícilmente alguien que posee un *smartphone* pasa largos períodos de tiempo sin utilizarlo, muchas veces porque no paran de sonar debido a las frecuentes notificaciones instantáneas de llamadas de voz, mensajes de texto, correo electrónico

y redes sociales. Incluso hay usuarios que nunca los apagan, duermen con ellos y pueden llegar a experimentar angustia y/o ansiedad si no los tienen cerca o si no hay WiFi disponible.

Esta relación cada vez más dependiente hacia dichos dispositivos y sus posibles efectos nocivos para la salud física y mental de los usuarios —por ejemplo, dolores de cabeza, problemas de visión, trastornos de compulsivos y adictivos, incluyendo la práctica excesiva de autofotografiarse o tomarse *selfies*— ha llamado la atención no sólo de científicos sociales sino también de neurólogos, psicólogos y psiquiatras, quienes se han esforzado en dar una explicación centrada en el individuo responsabilizándolo

/culpabilizándolo por posibles disfuncionalidades o alteraciones bioquímicas producidas por factores genéticos o daños en neurotransmisores específicos que generan comportamientos psicopatológicos que pueden ser tratados y curados mediante una adecuada medicalización y terapia cognitivo-conductual.

En otras palabras, el individuo es el único responsable de su «enfermedad» por poseer un organismo defectuoso que no se ajusta a su ambiente. Naturalizando así, en enfermedades psicopatológicas individuales¹, una compleja sintomatología sociocultural caracterizada por los malestares que produce el capitalismo en nuestras sociedades cada vez más hiperconectadas, que se internalizan

en los individuos y buscan liberarse hacia el exterior, somatizándose de múltiples formas.

Malestares interiores y exteriores de un sujeto adolorido que crea nuevas formas de expresión cultural y líneas de fuga y que son agravados —más no causados— por dichos excesos técnico-informático-comunicacionales. Malestares que incluso se convierten en *trending topics*. Por ejemplo los *hashtags* y *memes* de «Forever Alone» usados para expresar la soledad y la fragmentación en que vivimos.

Dichos comportamientos de

hiperexpresidad tienen graves efectos para la comunicación con el otro, pues, la hiperestimulación de la atención —excesiva neuromobilización y compulsividad expresiva— reduce el tiempo disponible y la capacidad para la interpretación y elaboración emocional del otro, de su dimensión corporal y del mensaje que desea transmitir (Berardi, 2007:7). En consecuencia, esto también implica que la capacidad sensible/sensitiva se vea mermada; me refiero a la habilidad para entender empáticamente al otro y decodificar signos humanos sensibles, no verbales e

infinitos, que no pueden ser expresados a través del lenguaje de computadora (Berardi, 2009: 17).

Se da una virtualización del otro donde éste último se convierte en una mera representación virtual de imágenes, conceptos y emociones que el receptor le adjudica a su emisor: crea la imagen del otro, decide quién es el otro a partir de decodificar las señales enviadas por éste y luego las ajusta a sus propios códigos. Crea una imagen compatible a la de sí mismo. No obstante, lo peculiar de dicha virtualización radica en que la realidad virtual del ciberespacio brinda la posibilidad de que el emisor decida y construya de antemano la imagen que desea que perciba su receptor. Es decir, con elementos preformados intencionalmente, decide quién quiere ser, cómo quiere ser visto y percibido por los otros y no, necesariamente, como es en realidad. De eso se trata un perfil virtual a partir del cual se interactuará en dichas espacialidades, pues, el principal objetivo es gustarle a los demás.

En este proceso se suprime la dimensión físico-corporal de ambos usuarios, emisor y receptor de la conectividad que buscan fallidamente establecer una comunicación más allá del mero intercambio técnico de protocolos cibernéticos que no logran ser reflexionados ni interiorizados, debido a la rapidez con la que fluyen los excesos energético-informativos, mencionados al inicio de este texto. Velocidad absoluta posible gracias a las técnicas y nuevos códigos lingüísticos que permite la ubicuidad de la mente pero no del cuerpo ni de la sensibilidad. Un semiosis que todo lo penetra y que es secretada por los incontables cerebros conectados simultáneamente.

La ausencia de la dimensión corporal pareciera quedar enmendada por la tendencia a autofotografiarse o tomarse *selfies*. Dichas fotografías pondrán en primer plano una imagen corporal que obedece a los deseos y expectativas de ambos usuarios, del emisor/productor y receptor/intérprete. Esa imagen corporal será resultado de poses y

del *photoshop* que ofrecen numerosas aplicaciones para *smartphones* con el objetivo de mostrar un cuerpo que pueda ser considerado sexualmente atractivo según los estándares de la moda. Se trata de un juego que promete placer, satisfacción, igualdad y felicidad: construir y manipular la imagen corporal propia para lograr la mirada deseada.

Pero todo es apariencia. No obstante, en el consumo virtual de cuerpos, los deseos y emociones producidas por sus representaciones se experimentan como reales a pesar de la ficción. Cuerpos que se convierten en objetos de consumo, dentro y fuera del ciberespacio. Una gran diversidad de cuerpos responde a las múltiples demandas del mercado. A mayor abundancia, mayor insatisfacción.

El sujeto actual busca y goza de más libertad, independencia [...] pero padece de una dependencia del confort, de soledad, de necesidad de reconocimiento. Buen resumen de una posición narcisista: cuanto más consigo más me falta; cuanto más autosuficiente más inseguro; cuanto más independiente más vacío. Indudablemente, el malestar en la cultura actual existe. Nada sorprendente que se canalice hacia la queja y la reclamación de cuidados (Lasa Zulueta, 2010: 40-41).

Se condiciona y acorrala el deseo en la necesidad. Pues, quienes manipulan los objetos para hacerlos efímeros —incluidos los cuerpos ya visualizados como objetos de mercado—, manejan también las motivaciones para que el desgaste moral y la obsolescencia de las cosas actúen pronto para que las nuevas necesidades creadas artificialmente por el mercado sustituyan a las anteriores (Lefebvre, 1961; 1972).

El cuerpo se visibiliza como un medio de expresión altamente restringido, puesto que está mediatizado por la cultura y muestra la presión social que tiene que soportar. Se expresa simbólicamente y se convierte en símbolo de cada situación social. Por ejemplo, ésta determina el grado en que el cuerpo puede reír, gozar, sufrir y llorar

(Martínez, 2004). Determina cómo hemos de presentarnos y de interactuar con los demás, pero siempre subordinándonos a específicas normas sociales interiorizadas que controlan el comportamiento de los cuerpos en sociedad: mecanismos disciplinarios de control y vigilancia para hacerlos dóciles y útiles (Foucault, 2003), pero también bellos y atractivos sexualmente (más no sensualmente).

Nuestra corporalidad es instrumento para expresar nuestra personalidad y tomar contacto con el exterior, comparándonos con otros cuerpos y objetos. El espacio es tanto social como sensorial. Nuestros cuerpos son el lugar desde el cual experimentamos el mundo y gracias a ellos somos visibles.

Pero la realidad virtual se contrapone a la inmediatez física: el cuerpo físico no

puede ser modificado por medio de *photoshop* para alcanzar los estándares estéticos y sexuales deseados. Las lógicas del mercado obligan a los individuos a procurarse un cuerpo nuevo porque el propio —marcado por sus rasgos de origen racial, sexual, étnico, social,— no corresponde al modelo impuesto por los cánones estandarizados de belleza, atracción y aceptación social. Hombres y mujeres aspiran a modificar su altura, peso, color de piel, de ojos, cabello..., rasgos de su propio cuerpo que molestan la percepción que tienen de sí mismos y que legitiman la aceptación o rechazo social (e incluso manifestaciones de violencia hacia el «otro» diferente e inferior) en determinados grupos sociales.

Así, el cuerpo, como representación del yo, es el centro de atenciones y es necesario invertir tiempo y dinero en su cuidado. Adaptarlo a las demandas estéticas de los nuevos estilos de vida; las cuales pueden ser pensadas como nuevas formas de dominación, vigilancia y control de los cuerpos. «Ya no se trata de un cuerpo que envuelve al alma sino de la piel que envuelve el cuerpo» (Martínez, 2004: 139).

Las prácticas y los saberes son promovidos por múltiples especialistas, como los estilistas, los médicos, los publicistas y los esteticistas, que han contribuido a crear o definir y legitimar los nuevos códigos éticos y estéticos de los usos sociales del cuerpo (Ibíd: 131).

Ya que el cuerpo es el lugar de cultura y socialización, éste tiene que obedecer a las distintas normas establecidas para cada género. Por ejemplo, el cuerpo de la mujer debe ser bello y fértil, un cuerpo para los demás. Para ello es necesario someterlo a prácticas disciplinarias que produzcan un cuerpo femenino. Por lo tanto, la feminidad no es algo dado de manera natural, sino que es un artificio construido socialmente. Ana María Martínez Barreiro (2004: 134) nos habla de tres técnicas corporales que producen un cuerpo más femenino: las primeras son aquellas que pretenden conseguir determinadas proporciones

corporales: cirugía estética y dietas; las segundas se refieren a aquellas cuyo objetivo es moldear movimientos, miradas y gestos como los cursos de modelaje y de buenos modales; y, las últimas técnicas son aquellas que muestran el cuerpo femenino como superficie decorativa: depilación, maquillaje, accesorios como zapatos, aretes, pulseras, anillos, collares, bolsos, etc.

Así, la representación, el mantenimiento y la reproducción narcisista del cuerpo como objeto de consumo se han vuelto cuestiones centrales (Baudrillard, 2009). Ahora siempre estará abierto a la revisión, cambio y transformación; nunca se terminará de completar ese proceso que es visto como un proyecto de vida centrado en el autocuidado del cuerpo para verse y sentirse bien, ser feliz y estar saludable. De esta manera, los individuos precisan de un cuerpo nuevo para estar/ser en el mundo (Actas IV Escuela Chile Francia, 2010).

No obstante, «el cuerpo habla por sí solo y la palabra enmudece» (Martínez, 2004: 138). El cuerpo somatiza los malestares psíquicos y espirituales que aquejan al hombre. El cuerpo sufre la presión social de la belleza/felicidad valorada-valorizada como norma a seguir y a la que supuestamente todos pueden acceder.

La ciudad de pánico es el lugar donde no hay más tiempo para acercarse el uno al otro; no hay más tiempo para las caricias, el placer ni para la lentitud de las palabras susurradas. La publicidad exalta y estimula la atención libidinal; la comunicación de persona a persona multiplica las promesas de encuentros, pero estas promesas nunca llegan a cumplirse. El deseo se convierte en ansiedad y contratos de tiempo (Berardi, 2009: 74-75).

La ansiedad es cada vez mayor. Millones de teléfonos móviles están llamando unos a otros, no obstante, se pospone el contacto corporal; sólo se antepone la conectividad bajo la ilusión de cercanía y comunicación. La movilización constante de energías nerviosas no sólo produce emociones

eufóricas por sobrecarga de estimulación nerviosa y libidinal sino que también puede llevar a una reacción depresiva ocasionada por la frustración de nuestros intentos de actuar y competir que orilla al sujeto a retirar su energía libidinal del campo social. Nuestro frustrado narcisismo se retira y la energía simplemente se apaga. Así, la depresión es causada por una herida en nuestras tendencias narcisistas, y esta herida reduce la energía libidinal que invertimos en nuestras acciones. En consecuencia, ésta se refuerza debido a que produce una disminución en nuestro nivel de actividad y en nuestra capacidad para competir (Ibíd: 48, 51).

Para contrarrestar estos efectos, a partir de la década de 1990 estalló la moda de los fármacos como la sertralina (Zoloft) y fluoxetina (Prozac) que a diferencia de las benzodiacepinas (ansiolíticos) diazepam (Valium) y bromazepam (Lexotan), no tienen un efecto hipnótico, relajante y reductor de la ansiedad; más bien, tienen un efecto más eufórico y hacen posible el desbloqueo de la inhibición de actuar, manifestación clásica del comportamiento depresivo (Ibíd: 52).

Cuerpos y deseos en permanente electroestimulación. Hiperconectividad que no implica mayor ni mejor comunicación. El reino del malestar, la soledad y la infelicidad se extiende.

Notas

¹ Por ejemplo, ante el fenómeno selfie se habla de una posible nueva enfermedad psicopatológica llamada Selfitis asociada a trastornos obsesivo-compulsivos que consiste en la necesidad de tomar un sinnúmero de fotografías de uno mismo a cada instante y publicarlas en redes sociales (SDPnoticias.com, 2014).

Bibliografía

Actas IV Escuela Chile Francia (2010). La irrupción del cuerpo. Santiago de Chile: Cátedra Michel Foucault/Universidad de Chile.

Baudrillard, Jean (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI. Pdf. Disponible en <http://ganexa.edu.pa/wp-content/uploads/2014/11/ARTGBaudrillardJeanLaSociedadDeConsumoSusMitosSusEstructuras.pdf>.

Berardi, Franco (2007). «Patologías de la hiperexpresividad». Trad. Marcelo Expósito. European Institut for Progressive cultural policies (EIPCP), en <http://eipcp.net/transversal/1007/bifo/es>. Consultado el 31 de agosto del 2014 [Versión impresa en PDF].

_____. (2009). After the future. Editado por Gary Genosko y Nicolas Thoburn. PDF. Disponible en <https://libcom.org/files/AfterFuture.pdf>.

Foucault, Michel (2003). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI. Pdf.

Lasa Zulueta, Alberto (2010). Expresiones actuales e imagen social de la Psicopatología. Sepypna. <http://www.sepypna.com/articulos/expresiones-actuales-imagen-social-psicopatologia/>. Consultado el 13 de diciembre de 2015.

Lefebvre, Henri. (1961). Critique de la vie quotidienne, vol. I, II, III. París: L'Arche Éditeur.

_____. (1972). *La vida cotidiana en el mundo moderno*. Madrid: Alianza Editorial.

Martínez Barreiro, Ana (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. Universidad de Coruña. Pdf. Disponible en <http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n73/02102862n73p127.pdf>

SDPnoticias.com (2014). Es oficial: tomar «selfies» es un trastorno mental. SDPnoticias.com,

<http://www.sdpnoticias.com/sorprendente/2014/04/03/es-oficial-tomar-selfies-es-un-trastorno-mental>, 3 de abril.

Consultado el 1 de diciembre de 2015.

